

La máquina de Galton y el Teorema Central del Límite

(Galton's machine and the Central Limit Theorem)

Juan Ignacio Guizar Ruiz¹, Santiago Tolentino Olivera¹ y Rubén Alejandro Águeda Altúzar²

¹Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, Avenida Universidad, No. 282. Colonia Centro, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Querétaro.

²Departamento de Matemáticas. Facultad de Ciencias, UNAM. Circuito de la Investigación Científica S/N. Ciudad Universitaria. Alcaldía Coyoacán. CP 04510. Ciudad de México.

E-mail: ignacio.gr@ciidet.tecnm.mx

(Recibido el 11/01/2024; aceptado el 18/03/2024)

Tlahuizcalli, No. 28, enero-abril 2024, Tecnológico Nacional de México-CIIDET

Resumen

El Teorema Central del Límite constituye la piedra angular en la Estadística ya que es considerado uno de los teoremas fundamentales de esta área debido a la trascendencia de sus implicaciones. En términos parcos, el teorema establece que, si sumamos un conjunto suficientemente grande (aproximadamente 30 o más) de variables aleatorias independientes, sin importar la distribución de cada una de éstas, el resultado es una variable aleatoria con distribución normal. En este artículo se pretende explicar el comportamiento probabilístico subyacente en la Máquina de Galton (MG), se trata de un dispositivo consistente en un tablero vertical con filas de clavos intercalados y unas guías en la parte inferior. En la parte superior se colocan bolitas que se dejan caer, como resultado, las esferas caen en los contenedores delimitados por las guías de la parte inferior, creándose columnas de cuentas acumuladas cuya altura toman la forma de una curva gaussiana. El comportamiento de esta máquina se puede explicar a partir de la estrecha relación entre las distribuciones de probabilidad binomial y normal en conjunto con el Teorema Central del Límite.

Palabras clave: Teorema Central del Límite, Máquina de Galton, Distribución Normal, Distribución Binomial.

Abstract

The Central Limit Theorem is the cornerstone of Statistics since it is considered one of the fundamental theorems of this area due to the importance of its implications. In parsimonious terms, the theorem states that, if we add a sufficiently large set (approximately 30 or more) of independent random variables, regardless of the distribution of each of them, the result is a random variable with normal distribution. In this paper we intend to explain the probabilistic behavior underlying Galton's Machine (GM), a device consisting of a vertical board with rows of nails interspersed and guides at the bottom. At the top, small balls are placed and dropped, as a result, the spheres fall into the containers delimited by the guides at the bottom, creating columns of accumulated beads whose height takes the shape of a Gaussian curve. The behavior of this machine can be explained from the close relationship between the binomial and normal probability distributions in conjunction with the Central Limit Theorem.

Keywords: Limit Central Theorem, Galton machine, normal distribution, binomial distribution.

I. Introducción.

La distribución de probabilidad continua más importante en el campo de la estadística es la **distribución normal**. Su gráfica, denominada **curva normal** (véase Figura 2), la cual describe de manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria y la investigación. Las mediciones físicas en áreas como los experimentos meteorológicos, estudios de la precipitación pluvial, mediciones de partes fabricadas, los errores en las mediciones científicas pueden ser explicadas con una distribución normal. En 1733, Abraham De Moivre desarrolló la ecuación matemática de la curva normal (Álvarez 2005), la cual sentó las bases sobre las que descansa gran parte de la teoría de la estadística inferencial. La distribución normal a menudo se denomina **distribución gaussiana** en honor de Karl Friedrich Gauss (1777-1855), quien también derivó su ecuación a partir de un estudio de errores en mediciones repetidas de la misma cantidad.

El resultado más importante en el mundo de la estadística lo constituye el **Teorema Central del Límite** el cual establece que para tamaños de muestra grande, cualquier combinación lineal de variables aleatorias independientes (el promedio es una de éstas), sin importar la distribución individual de cada una de estas variables, tiene aproximadamente distribución normal (Box et al. 2016). Este resultado tiene muchas implicaciones importantes en la Estadística, sobre todo en distribuciones de muestreo, lo cual constituye la base de la Estadística Paramétrica.

II. Distribuciones de probabilidad

Dado un experimento aleatorio se puede definir una variable aleatoria de interés, la cual quedará caracterizada por una serie de objetos matemáticos (probabilísticos), a saber, las distribuciones de probabilidad (función de probabilidad, función de la distribución acumulativa), la función generadora de momentos, media, varianza, etc.

Como se menciona en Triola (2015), las distribuciones de probabilidad juegan un papel importante en los experimentos aleatorios pues describen el comportamiento probabilístico que

rige a las variables aleatorias involucradas con el experimento.

Las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuas, dependiendo de los valores que tome ésta. Esencialmente una variable aleatoria discreta toma valores en los enteros, mientras que una variable aleatoria continua toma valores en un continuo de números reales (el intervalo (0,1), en todos los reales \mathbb{R} , etc.)

Figura 1. La Máquina de Galton. Fuente: Galton box - Máquina de Galton - Wikipedia, la enciclopedia libre.

A continuación, se presentarán algunas distribuciones de probabilidad discretas (D. Bernoulli, Distribución Binomial) y continuas (D. normal), las cuales son necesarias para explicar el mecanismo probabilístico que explica el comportamiento de la Máquina de Galton (véase Figura 1)

A. La distribución Bernoulli

La distribución Bernoulli es la distribución más sencilla en cuanto a grado de complejidad y es consecuencia de experimentos estocásticos

dicotómicos, esto es, la variable aleatoria sólo puede tomar dos valores.

A1. El experimento:

El experimento es de tipo dicotómico, es decir, sólo se tienen dos opciones como posibles resultados. A una de estas opciones le llamaremos éxito, a la otra, fracaso.

A2. La variable aleatoria:

La variable aleatoria en este caso asigna el valor 1 si se obtiene un éxito y el valor 0 si se obtiene un fracaso. Más específicamente:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \text{ es un éxito} \\ 0 & \text{si } \omega \text{ es un fracaso} \end{cases} \quad (1)$$

A3. La distribución de probabilidades.

La distribución de probabilidades de esta variable está dada por:

$$f(x; p) = P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, x = 0,1 \quad (2)$$

Donde p es la probabilidad de obtener un éxito.

Se dirá que X tiene distribución Bernoulli con parámetro p si su **función de masa de probabilidad** (f.m.p.) está dada por la expresión anterior, lo cual se denotará con $X \sim Ber(p)$.

El siguiente teorema resumen el comportamiento medio de la distribución Bernoulli.

A4. Teorema.

Sea $X \sim Ber(p) \Rightarrow E(X) = p$ y $Var(X) = p(1 - p)$.

B. La distribución Binomial

La distribución Binomial es una generalización es la distribución Bernoulli, en este caso, en lugar de considerar un experimento que sólo tienen dos posibilidades como resultados, se extiende a n posibilidades.

B1. El experimento:

El experimento consiste en n experimentos de Bernoulli sucesivos con probabilidad p constante. El lanzamiento sucesivo de 20 monedas legales

constituye un ejemplo de un experimento binomial, donde $n = 20$ y $p = 0.5$.

B2. La variable aleatoria:

La variable aleatoria cuenta cuantos éxitos se obtienen en el experimento binomial.

B3. La distribución de probabilidades.

La distribución de probabilidades de esta variable está dada por:

$$f(x; n, p) = C_x^n p^x(1 - p)^{n-x}, x = 0,1, \dots, n \quad (3)$$

Donde p es la probabilidad de obtener un éxito y n es la cantidad de ensayos o experimentos Bernoulli individuales.

Se dirá que X tiene distribución Binomial con parámetro n y p , si su f.m.p. está dada por la expresión anterior, lo cual se denotará con $X \sim Bin(n, p)$.

Nótese que si $n = 1$ entonces se trata de una Bernoulli.

B4. Teorema.

Sea $X \sim Bin(n, p) \Rightarrow E(X) = np$ y $Var(X) = np(1 - p)$.

Figura 2. Distribución binomial. Fuente: Elaboración propia

C. La distribución normal

Se dirá que la variable aleatoria continua X tiene distribución normal con parámetros μ, σ^2 si su función de densidad de probabilidad (f.d.p.) está dada por:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} I_{(-\infty, \infty)}(x) \quad (4)$$

Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

C1. Observaciones.

Algunas observaciones importantes de esta distribución son las siguientes:

Si $X \sim N(\mu = 0, \sigma^2 = 1)$ diremos que X tiene distribución normal estándar y su f.d.p. está dada por:

$$f(x; \mu = 0, \sigma^2 = 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} I_{(-\infty, \infty)}(x) \quad (5)$$

Si se quiere calcular probabilidades para $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ se tendría que integrar, es decir:

$$P(a < X < b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \quad (6)$$

Ahora bien, tomando en cuenta el siguiente cambio de variable:

$$z = \frac{x-\mu}{\sigma} \Rightarrow dz = \frac{dx}{\sigma} \quad (7)$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \\ &= \int_{a^*}^{b^*} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz \\ &= P(a^* < Z < b^*) \quad (8) \end{aligned}$$

Donde $Z \sim N(0,1)$.

La distribución normal estándar es un caso particular de la distribución normal general, sin embargo, su importancia radica en el hecho de que cual variable aleatoria con distribución normal en general, puede ser estandarizada mediante el proceso descrito anteriormente, razón por la cual los libros de estadística sólo hacen uso de tablas de la distribución normal estándar.

El siguiente teorema nos proporciona la media y la varianza para una variable aleatoria con distribución normal.

C2. Teorema.

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow E(X) = \mu$ y $Var(X) = \sigma^2$.

Figura 3. Distribución normal. Fuente: Elaboración propia.

III. El teorema central del límite

Si \bar{X} es la media de una muestra aleatoria de tamaño n , tomada de una población con media μ y varianza finita σ^2 , entonces la forma límite de la distribución de:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad (9)$$

A medida que n crece, es la distribución normal estándar.

Una de las implicaciones más sorprendentes de este teorema es que no hay restricción sobre la distribución de cada una de las variables aleatorias que conforman la muestra, sin embargo, el resultado de la suma o del promedio resulta normal a medida que n crece.

D. Aproximación de la distribución normal a la binomial.

Si tomamos en cuenta un conjunto de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas (v.a.i.i.d.) con distribución Bernoulli, esto es:

$$\{I_i\}_{i=1}^n \text{ v.a.i.i.d. donde } I_i \sim Ber(p)$$

Se tendría que:

$$X = \sum_{i=1}^n I_i \sim Bin(n, p) \quad (10)$$

Por otro lado, si definimos $\hat{p} = \frac{X}{n}$ se tendría que:

$$\mu_{\hat{p}} = E(\hat{p}) = E\left(\frac{X}{n}\right) = p \quad (11)$$

Y

$$\sigma_{\hat{p}}^2 = Var(\hat{p}) = Var\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{p(1-p)}{n} \quad (12)$$

Nótese que $\hat{p} = \frac{X}{n}$ es un promedio binario, esto es, de ceros y unos, y las variables aleatorias involucradas son independientes, por lo que aplicando el teorema central del límite se tiene:

$$Z = \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1) \quad (13)$$

Como se menciona en Walpole et al. (2012), resulta que la distribución normal con $\mu = np$ y $\sigma^2 = np(1 - p)$ no solo ofrece una aproximación muy precisa a la distribución binomial cuando n es grande y p no está extremadamente cerca de 0 o de 1, sino que también brinda una aproximación bastante buena aun cuando n es pequeña y p esta razonablemente cerca de 1/2.

Figura 4. Distribución aproximación de la distribución binomial a la normal. Fuente: Elaboración propia.

IV. La Máquina de Galton (MG) y su modelización.

La MG es un dispositivo constituido por un embudo a través del cual pasan pequeñas esferas que caen una a una, chocando con un sistema de postes alineados por niveles para finalmente concentrarse en un sistema canales ubicados en la parte baja del dispositivo (véase figura 1). Cada bola que cae choca inevitablemente con un poste en cada nivel, teniendo solamente dos posibilidades, tomar la dirección izquierda o bien la derecha. Si el dispositivo consta de n niveles de postes entonces tendrá $n + 1$ canales.

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, el proceso se puede modelar como sigue, cada trayectoria seguida por la bola hasta llegar a uno de los canales es una sucesión de experimentos dicotómicos (izquierda o derecha) y a cada canal se le puede asociar la suma de los valores de cada una de estas variables dicotómicas, más específicamente:

$$I_i = \begin{cases} 0, & \text{si se va a la izquierda} \\ 1, & \text{si se va a la derecha} \end{cases} \quad (14)$$

I_i representa la dirección tomada en el nivel i -ésimo. Nótese que $I_i \sim Ber(p = 0.5)$.

Tomemos:

$$X = \sum_{i=1}^n I_i \quad (15)$$

X representa la ruta tomada por la esfera durante el proceso por lo que puede tomar los valores $X = 0, 1, \dots, n$.

Si X toma el valor 0 la bola cayó en el primer canal (de izquierda a derecha), si X toma el valor 1 la bola cayó en el segundo canal y así sucesivamente.

Nótese que $X \sim Bin(n, p = 0.5)$ ya que $\{I_i\}_{i=1}^n$ v.a.i.i.d. donde $I_i \sim Ber(p = 0.5)$.

Hasta ahora se ha desentrañado que el mecanismo subyacente en el proceso dado por la MG puede ser caracterizado por una variable aleatoria con distribución binomial por lo que de antemano se sabe cómo es la forma de esta distribución (véase figura 2). En términos prácticos, la proporción de bolas que cae en el canal i -ésimo p_i , será aproximadamente $P(X = i - 1)$, para $i = 1, 2, \dots, n + 1$, donde $X \sim Bin(n, p = 0.5)$. Por ejemplo, la proporción de bolas que caen en la casilla número 5 podría aproximarse como:

$$p_5 \approx P(X = 4) \text{ con } X \sim Bin(n, p = 0.5) \quad (16)$$

A medida que la cantidad de bolas totales N que son suministradas al dispositivo crece, la aproximación será mejor.

E. ¿Por qué se observa un patrón acampanado en la distribución de las esferas en la máquina de Galton?

Con base en el modelo que se ha planteado en la sección anterior, es relativamente fácil explicar el comportamiento acampanado de la distribución de las esferas ya que la probabilidad de que una esfera ingrese en el canaleta i -ésimo está dado por $P(X = i - 1)$ donde $X \sim \text{Bin}(n, p = 0.5)$, además, $X = \sum_{i=1}^n I_i$ con $I_i \sim \text{Ber}(p = 0.5)$ y por el TCL se sabe que:

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1) \tag{17}$$

De lo anterior:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \tag{18}$$

Donde $\mu = np = \frac{n}{2}$ y $\sigma^2 = np(1 - p) = \frac{n}{4}$

Figura 5. Distribución normal como forma límite de la distribución binomial cuando $n = 50, p = 0.5$. Fuente: Elaboración propia.

A medida que se construye una MG con una cantidad de niveles mayor, el patrón de distribución de las bolas en los dispositivos presentará un patrón acampanado, propio de la distribución normal.

Una opción que podría resultar muy atractiva para los estudiantes la constituye el uso de simulaciones interactivas por medio de la **PhET Interactive Simulations**, es un proyecto de recursos educativos abiertos sin fines de lucro que crea y aloja explicaciones explorables, desarrollado por la Universidad de Colorado Boulder.

Figura 6. Uso de simulación interactiva de la MG con $n = 26, p = 0.5$. Fuente: Elaboración propia.

En el enlace <https://phet.colorado.edu/es/about> se puede realizar una simulación interactiva con diferentes parámetros para la MG, se puede fijar la probabilidad p y variar la cantidad de niveles n para hacer más evidente el patrón de campana de la distribución de las esferas, lo cual como ya se explicó se rige por el Teorema Central del Límite.

V. Conclusiones

El dispositivo conocido como MG es un excelente material didáctico para la clase de Probabilidad y Estadística en estudiantes de nivel licenciatura los cuales se adentran en el estudio de la Estadística Inferencial, pues permite identificar distribuciones de probabilidad tales como la distribución binomial, la distribución normal, la relación subyacente entre ambas y su relación con el Teorema Central del Límite.

Aunque el experimento que se lleva a cabo cuando se deja caer una esfera a través del embudo en el interior del dispositivo es un experimento estocástico (ya que la bola puede caer en cualquiera de los canaletes), al dejar caer una gran cantidad de pelotas éstas llegan a distribuirse de manera peculiar, esta forma específica de distribuirse es a lo que se conoce como distribución de probabilidades de la variable aleatoria inherente al experimento (véase figura 1). Como ya se mencionó anteriormente, la distribución de probabilidades que modela el comportamiento probabilístico de las esferas en la MG es la distribución binomial, en específico, para una MG que consta de n niveles, se tendrían un total de $n + 1$ canaletes, para los cuales existe X una variable aleatoria que da cuenta de la

trayectoria seguida por la bola y, además, $X \sim \text{Bin}(n, p = 0.5)$

Si se deja caer un gran número de esferas (N grande) a través del embudo el patrón que se observa tendrá cada vez más forma de campana, en la medida que el número de niveles de construcción de la MG crece (n grande), esto es, con mayor cantidad de esferas al centro (región de mayor densidad) en comparación con los extremos (región de menor densidad), observándose también una relación de simetría. Lo anterior se explica en términos del Teorema Central del Límite y de la relación que guardan las distribuciones binomial y normal como se mostró en las ecuaciones (17) y (18).

Referencias

- Álvarez García, M. Á. (2005). Introducción a la teoría de probabilidad. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Box, G. E., Hunter, J. S., & Hunter, W. G. (2016). Estadística para investigadores. Barcelona: Reverté.
- Ross, S. M. (2006). A first course in probability. Boston: Pearson.
- Triola, M. F. (2013). Estadística. Ciudad de México: Pearson.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Ciudad de México: Pearson.

Imágenes utilizadas

- 1] <https://shorturl.at/JNT79>

**De acuerdo con el Estilo APA 7,
Se sugiere citar este artículo de la siguiente manera:**

Guizar, J., Tolentino, S. y Águeda, R. (2024). La máquina de Galton y el Teorema Central del Límite, 10(28), 23-29. <https://sites.google.com/site/eaecbpublicaciones/>